

Diccionario de datos

El siguiente diccionario de datos corresponde a dos datasets/recursos referidos a la Biblioteca Nacional de Maestros, a saber:

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecamaestros-obras-consultadas-por-temas

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecademaestros-concurrencia

Fuente de los datos/Aclaración:

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II del Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910); levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909. El mismo comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909.

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II que comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909. Allí en el capítulo XI sobre Instrucción Pública se encuentran las tablas correspondientes a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Popular del Municipio, Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca de "La Prensa".

Cita completa del Censo:

Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910), levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909, bajo la administración del señor Intendente Don Manuel J. Güiraldes por Alberto B. Martínez, director de la Estadística Municipal. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes del Banco, 1910. 3 tomos.

Cobertura temporal: 1909

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	
mes	Se mantiene para todos los recursos	Variable para todos los recursos
cs_artes	Cantidad de obras consultadas por temas	Recurso 1
historia_geografia		
ciencias_politicas_sociales		

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

Se registran en tablas separadas las obras consultadas por temas y la cantidad de concurrencia según la categoría temática respetando la tabla original, pero se modificaron las variables, a saber:

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Meses	mes
Obras consultadas* General: Ciencias y Artes Historia y Geografía Ciencias Políticas y Sociales Literatura Teología	cs_artes historia_geografia ciencias_politicas_sociales literatura teología

<p>Revistas</p> <p>Especial*: Educación</p> <p><i>* Obras consultadas. Divide en dos grandes secciones (General y Especial) y luego brinda los datos desglosados por materia.</i></p>	<p>revistas educacion</p>
<p>Concurrentes General*: Ciencias y Artes Historia y Geografía Ciencias Políticas y Sociales Literatura Teología Revistas</p> <p>Especial*: Educación</p> <p><i>*Se mantiene el mismo criterio de subdivisión que en el caso de obras consultadas</i></p>	<p>cs_artes historia_geografia ciencias_politicas_sociales literatura teologia revistas educacion</p>

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Los datos no registrados figuran como N/D
- ✓ No se incluyen los totales
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas

Otro valores

Se detallan a continuación algunos valores totales que figuran en las tablas originales:

Obras consultadas por tema (valores totales):

Ciencias y Artes: 2448

Historia y Geografía: 3497

Ciencias Políticas y Sociales: 819

Literatura: 2713

Teología: 10

Revistas: 172

Educación: 1534

Total: 11193

Concurrencia total: 9084